

аналіз може впевнено вирішувати основну задачу системного моделювання.

DOI: 10.5281/zenodo.5844890

Скок А. Г.

ЧИННИКИ ВИБОРУ АБИТУРІЄНТАМИ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Суспільство зацікавлене у високих можливостях суб'єктів трудової діяльності, які багато в чому визначаються рівнем їхньої професійної підготовки та здатністю адаптуватися до умов професійної діяльності. Психологія в останні два десятиліття стає все більш популярною у нашому суспільстві. Водночас слово «психологія» все ще вкрите таємницею для більшості людей, які не читали книг з психології і мало стикалися з психологами на практиці. Психологія стала частиною масової культури: полиці крамниць заповнюються книжками з психології для масового читача. Типові назви таких книг: «Як досягти успіху у житті», «Не тисніть мені на психіку», «10 правил успішного заміжжя». Для розуміння того, чим займаються психологи, необхідно отримати психологічну освіту і не плутати наукову й науково-популярну психологію з окультними знаннями й поп-психологією.

У плані з'ясування питань, пов'язаних зі специфікою оволодіння людиною професійною діяльністю, особливо відповідальним є етап вибору професійної діяльності. Перехід від школи до професійної діяльності включає помітні зміни життєвої ситуації розвитку. Водночас, молода людина, оволодіваючи професією, також виробляє стратегії подолання труднощів, стратегії майбутньої професійної діяльності, відбувається адаптація до нових умов життя і до нового виду діяльності.

Для більшості видів професійної діяльності адаптивність до умов її здійснення та вимог, що нею висуваються, виступають найважливішою професійно важливою якістю, яка

визначає стресостійкість особистості й розвиток професіоналізму.

Актуальним і значущим моментом у профорієнтації і професійному самовизначенні можна вважати збіг інтересів й здібностей молодшої людини, яка вибирає професію, а також особливостей, яких дана професійна діяльність вимагає. Значущість збігу інтересів і здібностей також важлива для ефективного входження в професію, гармонійного розвитку особистості професіонала, формування професійної ідентичності.

Основним завданням навчання у ЗВО виступає отримання необхідного рівня професійної підготовки, в тому числі формування психологічної системи майбутньої діяльності. Професійна діяльність спонукається комплексом мотивів, й успішність її виконання багато у чому залежить як від набутих знань, умінь і навичок, так і від спеціальних умов, стрижнем яких виступає мотивація. Ці умови у психології позначаються поняттям «психологічна готовність» (Б. Ломов, Б. Паригін). Формування психологічної готовності залежить від активної позиції людини стосовно свого професійного становлення, від прийняття відповідальності за вибраний професійний шлях, від розвитку самосвідомості, від адекватного ставлення до себе і своїх професійних можливостей. Сучасні дослідження питань становлення професійної діяльності людини також засвідчують значущість збігу цих факторів для ефективного входження у професію, гармонійного розвитку особистості професіонала, формування його професійної ідентичності.

Протягом п'яти років на першій лекції курсу «Вступ до спеціальності», ми проводимо анкетування першокурсників, стосовно їхнього вибору професії «Психолог». Ми пропонуємо студентам відповісти на кілька питань, перше з яких звучить так: *«Що спонукало Вас вибрати психологію як галузь навчання та як практичну діяльність?»*. Більшість першокурсників відповіли досить стисло. Найчастіше зустрічаються наступні відповіді:

– *«Я не вивчала психологію у школі, і в мене є запитання, стосовно людини та її поведінки»;*

- «Я обрав спеціальність “Психологія” тому, що це гуманітарна наука»;
 - «У віці 16 років я прочитала уривки з книги Д. Карнегі, і мене зацікавила наука та практична діяльність психолога»;
 - «Я вибрала цю професію тому, що мені подобається допомагати людям»;
 - «На вибір професії вплинули батьки/вчителі»;
 - «Мені подобається спілкуватися з людьми», «Хочу допомагати людям ставати мені конфліктними», «Хочу вдосконалювати світ»;
 - «Головним фактором був намір зрозуміти людську поведінку»;
 - «У 10 кл. у мене з'явилося бажання допомагати людям шукати їхнє місце у житті»;
 - «Останнім часом у багатьох фільмах показують роботу психолога, мені стало цікаво»;
 - «Вивчаючи психологію, сподіваюся пізнати себе...», «Хочу пізнати себе і оволодіти методами, що дозволяють краще розуміти інших людей, допомагати їм вирішувати їхні проблеми»;
 - «Вибір професії психолога був випадковим».
- Дещо рідше зустрічаються наступні відповіді:
- «Обрати цю професію порадили знайомі моїх батьків»;
 - «Порекомендували друзі, які вже опановують цю професію»;
 - «Не змогла вибрати спеціальність, а психологія цікава наука»; «Я вибрала цю професію, оскільки вона найбільш цікава, також я вважаю її прогресивною»;
 - «Мені подобається відповідати на психологічні тести, багато дізнаюся про себе»;
 - «Є в цій спеціальності щось загадкове, а це – цікаво»;
 - «У Ютубі дивлюся багато майстер-класів від психологів, мені це цікаво».

Нажаль, проведене нами анкетування показало, що значна частина першокурсників (70,4%) не має реалістичних уявлень про майбутню спеціальність й орієнтується при вступі до ЗВО не на отримання знань і навичок у професійній діяльності, а на інші – непрямі фактори. Серед таких факторів: думка батьків,

друзів, знайомих, престижність професії (психологія потрапляє у десятку найпрестижніших професій і в нашій країні, і в світі), ЗМІ; навіть кількість балів, отриманих на шкільних випускних іспитах, може відіграти вирішальну роль.

Незважаючи на те, що фундаментальними критеріями вибору першокурсниками майбутньої спеціальності виступає інтерес до неї (60%), це однаково не забезпечує успішного засвоєння професійної діяльності, оскільки інтерес до спеціальності ще не означає наявності реалістичних уявлень про професію «Психолог».

Наступні питання анкети: «*Хто ж такий психолог?*», «*Де він працює?*», «*Чим конкретно займається?*». Відповіді на ці питання даються у курсі «Вступ до спеціальності», з якого починається навчання у ЗВО, а також під час знайомства з багатьма окремими напрямками (галузями) психології, яке триває протягом всього періоду навчання, і головне, – у ході формування психологічної готовності студентів (постійне вдосконалення професійної діяльності фахівця, поповнення знань, набуття досвіду у процесі безперервної освіти).

Вибір професії – складний мотиваційний процес; часто від правильності вибору професії залежить задоволеність людиною своїм життям. Мотиви професійної діяльності – це ті спонукальні причини, які змушують людину займися даним видом діяльності (Ильин Е., 2002). Причини можуть бути різними: це може бути усвідомлена потреба бути корисним людям, задоволення потреби у самовираженні, самоактуалізація, реалізація потреби у суспільному визнанні тощо. Вочевидь, свідомий вибір професії пов'язаний з наявними у молодій людини соціальними цінностями.